

ГРАВИТАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ ЗАБРОШЕННЫХ ШАХТ

Шеркулов Уктам Дехконович

к.ф.-м.н., НавГПИ

Искандарова Дилфуза Баходир кизи

студентка 4-курса, НавГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019424>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2023 yil

Ma'qullandi: 05-June 2023 yil

Nashr qilindi: 09-June 2023 yil

KEY WORDS

В Китае, где нужно хранить тысячи тераватт-часов, а подходящих озер не хватает, для хранения энергии строят уникальные хранилища на сжатом воздухе.

ABSTRACT

Одна из проблем с электроэнергетикой — где хранить избыточную энергию. Это особенно характерно для развивающихся ветровой и солнечной электроэнергетики — которые часто генерируют больше энергии, чем сеть может сразу использовать, а потом могут несколько дней не генерировать почти ничего. Поэтому энергетическим компаниям обязательно нужно как-то хранить то, что осталось. Обычно для этого строят очень дорогостоящие батареи. Или используют целые озера, избытком энергии закачивая воду вверх, а при её нехватке позволяя воде сливаться вниз, вращая турбины генераторов.

Одна из проблем с электроэнергетикой — где хранить избыточную энергию. Это особенно характерно для развивающихся ветровой и солнечной электроэнергетики — которые часто генерируют больше энергии, чем сеть может сразу использовать, а потом могут несколько дней не генерировать почти ничего. Поэтому энергетическим компаниям обязательно нужно как-то хранить то, что осталось. Обычно для этого строят очень дорогостоящие батареи. Или используют целые озера, избытком энергии закачивая воду вверх, а при её нехватке позволяя воде сливаться вниз, вращая турбины генераторов.

В Китае, где нужно хранить тысячи тераватт-часов, а подходящих озер не хватает, для хранения энергии строят уникальные хранилища на сжатом воздухе. Это рынок на несколько десятков миллиардов долларов. К 2030 году в Поднебесной так собираются содержать до 25% своей «лишней» энергии. Одно такое хранилище, где избытком энергии воздух сжимают, а при нехватке — позволяют расширяться, уже помогает обеспечивать бесперебойное питание столицы страны, Пекина.

Но есть, возможно, ещё более естественный способ хранить излишки энергии: гравитационный. Просто поднимать что-то, повышая его потенциальную энергию. А

когда надо — позволять опуститься, в процессе

отдавая эту энергию обратно. Тут можно даже никакие турбины не крутить, и никаких сложных конструкций не строить. КПД такой системы, по ощущениям, может быть выше: в ней меньше отдельных частей, на стыках которых могут возникнуть потери. Остается только одна проблема: где найти хранилища такого размера? И кто будет их строить?

Самое нетехнологичное решение, предложенный в 2015 году, — обычная вагонетка. Её создали в Калифорнии и назвали ARES. Там инженеры построили рельсовую систему хранения энергии **Advanced Rail Energy Storage System (ARES)**. Когда дует ветер, вагончик затаскивают на гору, а когда ветер стихает — та потихоньку скатывается вниз, отдавая часть энергии, затрачиваемой на её подъем. [1]

Система уже отлично работает, и, говорят, показывает КПД 86%. Тележка весит 5,6 тонны, длина колеи — 380 метров. Построить такую дорогу рядом с собой может почти каждая ветряная электростанция. И это даже стоит сравнительно недорого!

Другой вариант, предложенный в 2017 году, — постройка гигантских башен. С огромными мощными кранами, которые на избыточной энергии поднимали бы 35-тонные цементные блоки, а потом позволяли бы им опуститься. Концентрация энергии получается куда выше, лишнее место не тратится, а гравитация работает. Развитием этой технологии занимается, в частности, швейцарский фирма Energy Vault.

Energy Vault хочет строить «умные» гравитационные башни. С комплексами мегакранов высотой 120 метров, по шесть на каждой башне. Они будут поднимать 35-тонные блоки, размещая их вокруг себя. Выйдет, что они будут «строить» вокруг себя огромный (но бесполезный) небоскреб из бетона, а когда надо — потихоньку его разбирать. При этом специальное ПО будет играть в «энерго-тетрис», двигая блоки вверх и вниз, чтобы максимально эффективно генерировать или тратить энергию.

КПД обещают до 80-90%, а общую выходную мощность (полную емкость хранения в данном случае) от 2 до 5 МВт, как у средних ГЭС. Все зависит от алгоритмов ПО и того, насколько хорошо в реальности покажет себя модель.

Дело в том, что есть куда менее затратный (и, чего уж там, более очевидный) способ хранить гравитационную энергию. А именно — заброшенные шахты, в которых когда-то добывались, скажем, золото или уголь.

Тут даже ничего строить не надо! Хранилища уже готовы. Их работа не зависит от погоды. Они защищены от ветра и дождя. И никому не мешают, совершенно не забирают никакого лишнего места. Специальных технических требований нет никаких. А результаты не хуже!

Группа ученых Австрийского международного института прикладного системного анализа ((IIASA) разработала технологию «подземного гравитационного хранилища энергии» [2]. С помощью этого метода можно превратить заброшенные шахты в гигантский аккумулятор с длительным сроком службы, так как стволы заброшенных шахт могут стать основой для создания гравитационных аккумуляторов.

Шахта уже располагает необходимой инфраструктурой и может относительно легко адаптироваться к потребностям резервного хранения энергии.

Схема гравитационного аккумулятора (слева), полностью заряженный и разряженный аккумуляторы (справа).

Изображение: Julian David Hunt et al., *Energies*

Технология использует гравитацию Земли для длительного хранения энергии. В случае, когда в сети наблюдается избыток энергии, специальные механизмы используют ее, чтобы поднимать песок со дна шахты в хранилище на ее вершине. При недостатке энергии — «аккумулятор» будет разряжаться, раскручивая генератор во время спуска песка на дно.

Исследователи отмечают, что традиционные аккумуляторные батареи могут сохранять энергию, но относительно быстро разряжаются. Поскольку в «Подземном гравитационном хранилище энергии» в качестве среды для хранения энергии выступает песок, скорость саморазряда системы равна нулю. Это обеспечивает неограниченно долгое время хранения энергии. При этом чем глубже и шире шахта, тем больше энергии можно извлечь из установки, а чем крупнее шахта, тем выше ее энергоемкость.

Гравитационные аккумуляторы накапливают энергию в тяжелых предметах, поднятых на определенную высоту.

Во время пикового потребления электроэнергии нагрузка падает, и в генераторе вырабатывается энергия.

В периоды избыточной мощности в сети нагрузка возвращается на прежнюю высоту перед следующим потреблением энергии.

В случае шахт тоннели можно заполнять песком, что исключает возврат груза на высоту и даже обещает положительный выход энергии.

Автоматические конвейеры и самосвалы будут заниматься разгрузкой песка и загрузкой песка в элеваторы.

"Когда шахта закрылась, она уволила тысячи рабочих. Переоборудование шахт создаст новые вакансии, потому что шахта будет предоставлять услуги по хранению энергии после ее закрытия", - сказал Джулиан Хант, ведущий автор IIASA.

"Шахта уже имеет базовую инфраструктуру и подключена к электросети, что значительно снижает затраты и облегчает внедрение энергетических станций"

Надо сказать, что идея гравитационного накопления энергии активно внедряется в гидроаккумулирующих сооружениях, когда вода закачивается на высоту в моменты избытков энергии и вырабатывается в часы пикового потребления путём её сброса через турбины.

Аналогичный принцип (менее распространенный) также используется для накопления энергии в нагнетаемом воздухе.

Для шахт это тоже может быть интересно, хотя в этом случае придется следить за исключением аварий в подземных сооружениях, что может быть довольно дорогостоящим.[3]

Авторы работы говорят, что по всему миру существует более миллиона горнодобывающих предприятий, которые полностью выработали руду и шахты которых уже не используются по прямому назначению. Больше всего по оценке исследователей от внедрения новой технологии могут выиграть Китай, Индия, Россия и США, в которых сосредоточено больше всего шахт.

Пространственное распределение подземных шахт и их глубины (слева) и потенциал подземных хранилищ по странам мира (справа).

Изображение: Julian David Hunt et al., Energies

Исследователи оценивают, что инвестиционные затраты на подземные гравитационные хранилища составят от 1 до 10 долларов за кВт·ч, что сравнительно недорого. По оценкам, технология имеет глобальный потенциал хранения энергии от 7 до 70 ТВт·ч. До 70 ТВт·ч — при этом, по данным Международной энергетической ассоциации, глобальное потребление энергии за 2020 год составило 24 901,4 тераватт-часа, что составляет около 68 тераватт-часов в день.

В Великобритании решили использовать старые шахты в бывшие горнодобывающие регионы страны. Стартовавший проект Gravitricity намерен превратить горные выработки Шотландии в современные энергетические производства. Технология основана на использовании потенциальной энергии, которая трансформируется в электрическую при опускании массивного груза, подвешенного в шахте.[4]

Правительство Великобритании заинтересовано в успехе проекта, поскольку с его помощью появляется возможность оживить экономику регионов угледобычи. Спонсором разработок выступила Государственное агентство по инновациям, которое выделило грант 650 тысяч фунтов стерлингов.

Управляющий директор компании Чарли Блэр объясняет, что такой способ хранения энергии особенно важен сейчас, когда все больше используются **возобновляемые источники**. Шахтная технология позволяет запасти энергию в период пика выработки (например, при сильном ветре) и высвободить ее в нужное время.

Суть процесса состоит в следующем: во время избыточного энергопроизводства груз весом до 2000 тонн поднимается лебедкой в верхнюю точку шахты, а при опускании этого груза двигатели лебедки переключаются в режим генератора. От скорости движения зависит количество вырабатываемой в единицу времени электроэнергии.

Такие гравитационные энергоаккумуляторы могут заменить обычные, например литий-ионные батареи, но в отличие от них способны работать десятилетиями без снижения эффективности. Идея использовать силу тяжести уже реализована во многих гидроаккумулирующих электростанциях, крупнейшие из которых находятся в Китае. Подобные проекты также разрабатываются в **США и Германии**. Там «грузом» выступает вода, которую насосами закачивают в водоемы, расположенные ниже уровня моря, чтобы сбрасывать ее через турбины в периоды дефицита электроэнергии.

В случае с шахтой не надо искать место с озером наверху, и это позволяет быстрее реагировать на запросы энергосетей. Бурение – самый затратный этап строительства подобных установок, поэтому Gravitricity и намерена использовать в первую очередь старые шахты, которых много в Великобритании, Южной Африке и в других регионах. По мере развития технологий бурения и снижения затрат можно будет строить специальные шахты там, где они наиболее востребованы, считают в компании.

Данная статья написана на основе материалов научных журналов и открытых материалов и рекомендуется как один из вариантов решения проблем

возобновляемых источников энергии для студентов высших учебных заведений.

Литература:

1. <https://habr.com/ru/companies/getmatch/articles/714448/>
2. Julian David Hunt, Behnam Zakeri, Jakub Jurasz, Wenxuan Tong, Paweł B. Dąbek, Roberto Brandão, Epari Ritesh Patro Bojan Đurin Walter Leal Filho Yoshihide Wada, Bas van Ruijven, Keywan Riahi.
3. «Underground Gravity Energy Storage: A Solution for Long-Term Energy Storage.»
4. Journals, Energies, Volume 16, Issue 2, 10.3390/en16020825
5. <https://dzen.ru/a/Y8FostMmXz8C-UA>
6. worldarchitecturenews.com
7. <https://ecotechnica.com.ua/technology/3128-starye-shakhty-britanii-prevratyat-v-gravitatsionnye-khranilishcha-energii.html>

